

7. Лагереv Д.Г. Исследование склонности пользователя интернет-магазина к покупке на основе технических данных о визитах посетителей интернет-магазина / Д.Г. Лагереv, И.А. Савостин, В.Ю. Герасимчук, М.С. Полякова // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2018. – Т. 14. – № 4. – С. 911-922.

8. Левочкин В. Digital-стратегия // <http://www.cossa.ru> [Электронный ресурс], URL: <http://www.cossa.ru/234/2426/> (Дата обращения: 13.03.2018)

9. Мансурова Н.А. Оценка работы интернет-магазина / Н.А. Мансурова, И.О. Алтынбаев//Экономические исследования. – 2018. – № 1. – С. 4.

10. Мережко А.С. Оптимизация работы интернет-магазина посредством использования программного продукта «ALLPRICE» / А.С. Мережко, О.Ю. Радько // Вестник научных конференций. – 2016. – № 5-5 (9). – С. 274-276.

11. Ободец Р.В. Тенденции развития информационно-коммуникационной инфраструктуры в Донецкой народной Республике / Р.В. Ободец, М.В. Йовенко // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2019. – № 14. – С. 73-81.

12. Смагин Ю.В. Контроль эффективности работы интернет-магазина / Ю.В. Смагин // Интернет-маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 122-125.

13. Формула и пример расчета AFF. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.unisender.com/ru/support/about/glossary/chto-takoe-affiniti-indeks/>

14. Шваб В.М. Электронная коммерция: организация и принцип работы интернет-магазина / В.М. Шваб // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. – № 30. – С. 70-74.

15. Электронный ресурс для анализа сайта по доменному имени [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://a.pr-cy.ru/kompline.net>

УДК 334.722

DOI

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ФАКТОРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КИРИЕНКО О.Э.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
менеджмента непродушвенной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье раскрыта сущность и определены составляющие инновационной инфраструктуры, ее функции; исследованы инструменты государственной поддержки инновационного предпринимательства; определены задачи государственной инновационной политики.

Ключевые слова: инфраструктура, инновационная инфраструктура, предпринимательство, государственная поддержка, инновационная политика, инновационное развитие

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE AS A FACTOR OF ENTREPRENEURSHIP SUPPORT

KIRIENKO O.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Non-Production Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines the conditions of investment in the infrastructure sector, the role of the state in the implementation of infrastructure projects, models of relations between the state and business in the implementation of PPP in infrastructure projects.

Keywords: *infrastructure, innovation infrastructure, entrepreneurship, government support, innovation policy, innovation development*

Постановка задачи. Уровень экономического развития любого государства, повышение его конкурентоспособности на мировом рынке во многом определяются эффективностью функционирования инновационной сферы экономики страны.

Государство должно сосредоточить свои усилия и имеющиеся свободные ресурсы на развитии перспективных для всей национальной экономики наукоемких отраслей, т.е. таких, которые активно влияют на другие сектора экономики и способствуют их развитию.

В экономически развитых странах эффективность инновационной деятельности предпринимательства, в частности, малого и среднего, определяется наличием и содержанием механизмов государственной поддержки, разнообразием и действенностью инструментов, направлений и форм такой поддержки.

Ускоренное развитие экономики Донецкой Народной Республики невозможно без инноваций во всех ее отраслях. В связи с этим актуальным является изучение опыта других стран и, прежде всего, Российской Федерации в построении системы государственной поддержки инновационного предпринимательства и, в частности, важной ее составляющей – инновационной инфраструктуры.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам инновационного развития, условиям успешной реализации инновационной политики в современных условиях посвящены труды многих отечественных и зарубежных ученых. Ряд исследований (авторы: А.М. Ахмадеев, А.В. Райхлина, Ж.Ю. Уланова, А.Н. Мярин, В.Х. Трибушная и др.) направлены на изучение сущности инновационной инфраструктуры, составляющих ее элементов [1; 2; 3; 4; 5]; процессам формирования и развития [2; 3; 4; 7]; оценку зарубежного опыта стимулирования инновационной активности субъектов предпринимательства дает

А.В. Кириллов [8]; инновационную инфраструктуру в контексте государственной поддержки инновационной деятельности предпринимательства рассматривают авторы работ [5; 9]; особенности формирования и развития инновационной системы в Донецкой Народной Республике выделены Л.И. Тараш и Р.А. Голоднюк [10]. Требуют конкретизации с учетом зарубежного опыта вопросы формирования государственной политики инновационного развития в Донецкой Народной Республике, условия формирования инновационной инфраструктуры как фактора поддержки предпринимательства.

Цель статьи: определить составляющие инновационной инфраструктуры, ее значимость в системе государственной поддержки развития инновационного предпринимательства.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях развития экономики и общества большинство государств выбирают инновационный путь развития, представляющий собой системно-динамический процесс создания, внедрения и использования знаний, инноваций, информации в целях реализации конкурентных преимуществ. Эффективность инновационного развития во многом определяется инновационной инфраструктурой.

Под «инфраструктурой» понимают виды деятельности или совокупность организаций, осуществляющих эту деятельность, целью которых является создание условий для развития основных производств. При этом критерием отнесения к составу инфраструктурных отраслей является вспомогательный, обеспечивающий характер деятельности.

Инновация – это результат разработки и внедрения новой или усовершенствованной технологии в отраслях экономики, в управлении, в коммерческой, маркетинговой деятельности или социальной сфере, который при их применении дает возможность получить экономический, социальный, экологический или другой эффект.

Отсюда следует, что инновационная инфраструктура – это совокупность специализированных организаций, обеспечивающих условия для осуществления инновационной деятельности на всех этапах инновационного процесса.

В научной литературе встречаются определения понятия «инновационная инфраструктура», отличающиеся в зависимости от используемого авторами подхода: системный, комплексный, структурно-функциональный (табл. 1). Инновационная инфраструктура является частью общей рыночной инфраструктуры (рис. 2) и зависит от уровня ее развития и, наоборот, научные разработки организаций, образующих инновационную инфраструктуру, «призваны обеспечить устойчивое развитие рыночной инфраструктуры в целом и отдельных ее элементов, обеспечивая тем самым соответствие уровня развития инфраструктуры современным потребностям экономики региона» [6].

Подходы к определению понятия инновационной инфраструктуры*

Авторы	Определение
Системный подход	
<p>О.С. Аванесян, В.С. Кортов, Ж.Ю. Уланова, А.В. Райхлина</p>	<p>Инновационная инфраструктура – это совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направленности и разнообразных организационно-правовых форм, которые предоставляют услуги по обеспечению свободного движения полного объема ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности на всех этапах инновационного процесса [2].</p> <p>Инновационная инфраструктура – это система взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций различной направленности и различных организационно-правовых форм, а также порядок их взаимодействия, которые обеспечивают реализацию этапов инновационного процесса, начиная с технологического освоения законченной научной разработки» [3].</p>
Комплексный подход	
<p>О.В. Балакирева, А.Н. Мярин, А.В. Ширяев, А.А. Эдилерская, В.Х. Трибушная</p>	<p>Инновационная инфраструктура – это комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно обеспечивающих условия реализации инновационных процессов хозяйствующими субъектами (в том числе специализированными инновационными организациями) на основе принципов экономической эффективности как национальной экономики в целом, так и ее экономических субъектов в условиях конъюнктурных колебаний рынка [4].</p> <p>Инновационная инфраструктура – это комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию инновационной деятельности, осуществляющих их поддержку [5].</p>
Структурно-функциональный подход	
<p>Г.С. Гамидов, Н.А. Маренков, Н.О. Османов, А.М. Ахмадеев</p>	<p>Совокупность некоторых статических структур – подсистем, выполняющих определенные функции (обеспечивающую, стимулирующую, интеграционную) [1].</p>

*Составлено по материалам [1–5]

Инновационные процессы обеспечивают и другие отрасли общей рыночной инфраструктуры: транспортная, информационная, образовательная, институциональная.

Инновационную инфраструктуру образуют различные организации, одни из которых обеспечивают финансовую поддержку предпринимательства (финансово-кредитные учреждения), другие – техническую и технологическую (рис. 1).

Рис. 1. Классификация организаций инновационной инфраструктуры

Составляющими инновационной инфраструктуры являются финансово-кредитные учреждения; организации научно-технического развития (технополисы); технопарки (технологические парки, агропарки, инновационные парки); инновационные центры (технологические, региональные, отраслевые); инкубаторы (инновационные, технологические, бизнес-инкубаторы); консалтинговые (консультации) фирмы, компании и др.

Финансовую поддержку оказывают банки, страховые и лизинговые компании, государственные, муниципальные и частные фонды поддержки предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств), кредитные кооперативы и другие финансовые институты.

Фонды поддержки предпринимательства осуществляют экспертизу представленных предпринимателями проектов и на основании полученных результатов выделяют средства для финансирования малых предприятий.

Бизнес-инкубаторы оказывают поддержку начинающим предпринимателям. Помощь заключается в полном сопровождении бизнеса, начиная от разработки идеи до коммерциализации. Стартапам предоставляется комплекс услуг и ресурсов, включая консультации по

экономическим и юридическим вопросам. Тем самым бизнес-инкубатор помогает начинающим предпринимателям прочно занять позиции в бизнесе.

Поддержку субъектов малого бизнеса, нацеленных на производство новой, прогрессивной продукции или разработку новых наукоемких технологий в рамках взаимодействия с университетами и научно-техническими центрами, обеспечивают технополисы.

Задача технопарков состоит в предоставлении в аренду производственных площадей. Инновационный парк представляет собой научно-производственный комплекс, включающий исследовательский центр и прилегающую к нему компактную производственную зону, в которой на условиях аренды размещаются малые наукоемкие фирмы.

Свой имущественный комплекс (в виде офисных, производственных помещений и оборудования) сдают в аренду малым предприятиям инновационно-технологические центры; они также оказывают им услуги по обеспечению инновационной и хозяйственной деятельности. Субъектами инновационной деятельности является как крупный, так и малый и средний бизнес (МСП). Для МСП инновационная инфраструктура выступает важным элементом государственного механизма поддержки, который включает различные направления и в рамках которых используются различные инструменты, методы и способы поддержки (табл. 2).

Таблица 2

Направления и инструменты государственной поддержки инновационного предпринимательства (на примере РФ)*

Направление государственной поддержки	Инструменты
Финансовая	бюджетные инвестиции, субсидии, гранты, льготные кредиты под обеспечение в виде поручительств и гарантий Национальной гарантийной системы (НГС)
Имущественная	передача субъектам МСП во владение или пользование различного государственного или муниципального имущества (земельных участков или помещений). Создание бизнес-инкубаторов, сдача офисов и производственных цехов в аренду по льготной цене.
Консультационная	бесплатные консультационные услуги; компенсации произведенных и документально подтвержденных затрат на оплату консультационных услуг.
Информационная	создание специализированных информационных систем и сайтов в сети «Интернет» для поддержки инновационно-ориентированного малого и среднего предпринимательства.
Поддержка в сфере образования	создание условий для подготовки кадров для субъектов инновационной деятельности, получения дополнительного профессионального образования.

*Составлено по материалам [9]

В Российской Федерации, например, в качестве инструмента финансовой поддержки инновационной предпринимательской деятельности выступают проекты таких государственных организаций, как АО «Роснано» – корпорация, которая финансирует деятельность предприятий, работающих в сфере наноиндустрии, медицинского приборостроения, ядерной медицины; АО «РВК» ориентирован на развитие российского рынка венчурного капитала; целью Фонда «Сколково» является поддержка технологического предпринимательства; государственная некоммерческая организация Фонд содействия инновациям обеспечивает финансирование малых предприятий, работающих в научно-технической сфере; Фонд развития промышленности обеспечивает софинансирование крупных инвестиционных проектов, направленных на разработку и выпуск новой высокотехнологичной продукции.

Методы финансовой поддержки предпринимательских структур ориентированы на решение таких задач: формирование выгодных условий доступа к финансовым ресурсам; привлечение к финансированию субъектов малого предпринимательства средств финансово-кредитных учреждений, частных инвесторов; минимизация рисков невозврата кредитных ресурсов для государственного инвестора и негосударственных финансово-кредитных учреждений; оказание помощи максимально большому числу эффективных малых и средних предприятий.

На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике отсутствует система инновационного развития, на стадии формирования находится инновационная инфраструктура, предприятия малого и среднего бизнеса не получают должной государственной поддержки.

Важной составляющей государственной политики поддержки предпринимательства должна стать поддержка инновационной деятельности. С этой целью целесообразно создание Республиканского фонда поддержки инноваций, который будет аккумулировать средства, необходимые для финансирования инновационных проектов. Формы финансирования: государственный заказ, субсидирование, предоставление дотаций на покрытие расходов по обслуживанию инновационной деятельности, льготное кредитование, гарантирование ссуд, финансовый лизинг.

Для развития отраслей инновационной инфраструктуры в ДНР целесообразно разработать программы их развития и углублять интеграцию инновационной системы и экономики региона в целом. Реализация данных программ должна быть нацелена на преодоление существующих препятствий на пути построения инфраструктурной системы, среди которых выделяются такие: недостаток средств для финансирования инновационного процесса, обусловленный низким уровнем развития экономики; отсутствие иностранных инвестиций; неразвитость форм государственно-частного партнерства; несовершенная законодательная база; низкий платежеспособный спрос на инновации со стороны бизнеса.

Необходимыми условиями развития инновационной инфраструктуры в Республике должны стать:

- системный характер, последовательность в формировании и развитии общей рыночной инфраструктуры региона и всех ее образующих отраслей, в том числе инновационной инфраструктуры;
- формирование нормативной правовой основы, регулирующей вопросы функционирования инновационной инфраструктуры региона;
- создание эффективных механизмов государственной поддержки инновационного предпринимательства;
- обеспечение достаточного финансирования для развития организаций инновационной инфраструктуры;
- обеспечение на постоянной основе заинтересованных лиц информацией о результатах инновационной деятельности в Республике.

Выводы. Значимость инновационной инфраструктуры определяется ее ролью в экономике в целом и в развитии предпринимательства, в частности, так как выступает фактором поддержки малого и среднего предпринимательства. В экономике ДНР возможности создания и развития инновационной инфраструктуры ограничены ввиду неразвитости финансового рынка, высоких политических рисков, нестабильности экономической ситуации.

В таких условиях необходимо осуществление последовательных действий по формированию инновационной инфраструктуры как элемента механизма поддержки предпринимательства и стимулирования развития инновационной деятельности.

Осуществляемая государством инновационная политика призвана решать следующие основные задачи: создание делового климата, активизация предпринимательской деятельности в области инноваций и повышения конкурентоспособности; создание современной инфраструктуры, необходимой для поддержания инновационного процесса, модернизация производств; формирование системы подготовки и переподготовки кадров для участия в реализации инновационных проектов.

Дальнейшие исследования связаны с детальным изучением зарубежного опыта государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющего инновационную деятельность; стимулирования развития инновационной инфраструктуры, ее состава, соответствующего уровню развития экономики.

Список использованных источников

1. Ахмадеев А.М. Инновационная инфраструктура: понятие, сущность, составляющие элементы / А.М. Ахмадеев // Инновации и инвестиции. – 2014. – № 3. – С. 252-254
2. Райхлина А.В. Формирование и развитие инфраструктуры инновационной деятельности / А.В. Райхлина // Экономика, Статистика и Информатика. – 2013. – № 2. – С. 59-62.
3. Уланова Ж.Ю. Теоретические основы формирования и развития инновационной структуры / Ж.Ю. Уланова. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004.

4. Мярин А.Н. Проблемы и перспективы развития субъектов инновационной инфраструктуры на территории Республики Саха (Якутия) / А.Н. Мярин // Наука и образование. – 2006. – № 3 (43). – С 44-47.

5. Трибушная В.Х. Инновационная инфраструктура как необходимость поддержки наукоёмкого предпринимательства: технопарки и стратегическое управление: монография. Ижевск: ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет», 2011. – 240 с.

6. Кириенко О.Э. Элементы рыночной инфраструктуры: виды, сущность, взаимосвязь / О.Э. Кириенко // Менеджер. – 2018. – № 4 (86). – С. 65-73.

7. Хачеян М.А. Создание и развитие инновационной инфраструктуры как элемент государственной инновационной политики / М.А. Хачеян // Актуальные проблемы менеджмента в России на современном этапе: перспективы развития теории и практики управления сложными социально-экономическими системами и процессами: материалы науч.-практ. конф. – СПб.: ОЦЭиМ, 2007.

8. Кириллов А.В. Оценка зарубежного опыта стимулирования инновационной активности субъектов предпринимательства / А.В. Кириллов // Вестник университета. – 2016. – № 2. – С. 168-171.

9. Мусостов З.Р. Государственная поддержка инновационной деятельности / З.Р. Мусостов, Т.-А.М. Дудаев // Journal of Economy and Business, vol. 12-2 (70), 2020. – С. 149-156.

10. Тараш Л.И. Формирование и развитие инновационной системы в Донецкой Народной Республике / Л.И. Тараш, Р.А. Голоднюк // Вестник института экономических исследований. – 2020. – № 1 (17). – С. 40-51.

УДК
DOI

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРЮЧКОВА К.А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена обоснованию роли информационно-коммуникационных технологий в механизме защиты отечественных товаропроизводителей. Рассмотрена структура механизма защиты отечественных товаропроизводителей с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ),